

Л.М. Зенкова

доцент

Полтавський університет споживчої кооперації України

ХРАМИ Й ЦЕРКВИ ПОЛТАВИ ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНЩИНИ

Відомо, що протягом багатьох років церковно-релігійне життя було забороненою темою для дослідників. З причин заідеологізованості історичної науки, все, що не відповідало офіційному тлумаченню, було вороже і не заслуговувало на детальне вивчення. Тому за роки незалежності вчені намагаються надолужити втрачене.

Основними джерелами, що дають нам можливість ознайомитися з історичними пам'ятками Полтави XVII–XVIII ст. є дослідження відомих краєзнавців, зокрема П. Бодянського, В. Бучневича, І. Павловського, В. Жук та ін. [1] Завдяки їхній любові до рідного краю і клопіткій праці щодо збирання відомостей про нього, ми можемо сьогодні більш яскраво уявити історію пам'ятних місць Полтавщини. Це особливо важливо напередодні 300-річчя Полтавської битви, коли з наближенням достоювальної дати інтерес до історії Полтави значно зростає.

Під час Визвольної війни середини XVII ст. Полтава була місцем розташування Полтавського полку, створеного влітку 1648 р. “У старій частині міста, на Соборній площі, стояло п'ять дерев'яних храмів, серед яких височів Успенський собор з дзвіницею. Неподалік від нього знаходилися Срітенська церква та Вознесенський храм. Тут же розташовувалися торговельні ряди і будівлі воєнного гарнізону – будинок полкової канцелярії, суд, порохові льохи та цейхгауз... Далі знаходились мазані хати, серед яких лише три будинки були кам'яними...” Так описує Полтаву XVII ст. судовий пристав В.Є. Бучневич [1, 24].

Найбільшою спорудою міста був Хрестовоздвиженський монастир, зведений у 1650 р. з дозволу відомого церковного діяча й письменника, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Сильвестра Косова на честь перемоги українських козаків над польською шляхтою. Кошти на його будівництво виділили полтавський полковник Мартин Пушкар, представники козацької старшини Іван Іскра, Іван Крамар та ін. Є відомості, що на монастир жертвував кошти Іван Мазепа. Як зазначав відомий дослідник пам'яток архітектури Полтави М. Рудинський, “звичаї тих часів примушували полковників і взагалі старшину вищих кіл дбати про церковне будівництво, а старі військові традиції пов'язували те будівництво в першу чергу з монастирями” [2, 35].

Всі будівлі монастиря були, зрозуміло, дерев'яними. У 1689 р. на кошти гетьмана Івана Самойловича почалося спорудження мурованого Хрестовоздвиженського собору, але в 1695 р. він був зруйнований кримськими татарами. Перша кам'яна споруда – Хрестовоздвиженська соборна

церква з'явилася через кілька десятиліть потому. Грошову допомогу цього разу монастир одержав, як стверджує М. Рудинський, від Василя Леонтіївовича Кочубея (того самого, який разом з полтавським полковником Іваном Іскрою був 1708 р. страчений за наклепницьким доносом) [2, 11].

У стінах Хрестовоздвиженського монастиря неодноразово зупинялися короновані особи. Шведський король Карл XII влаштував тут свою штаб-квартиру напередодні Полтавської битви. З гармат, що стояли на монастирській горі, шведи палили по обложеної Полтавській фортеці. Після перемоги росіян монастир відвідав Петро I, а 1787 р. російська імператриця Катерина II обрала його для своєї тимчасової зупинки під час подорожі до Криму. Для неї в монастирі було споруджено спеціальну Катерининську залу, стіни якої прикрашали рідкісні художні полотна. Серед придворного почту, що супроводжував імператрицю, були Г.О. Потьомкін, П.О. Румянцев, О.В. Суворов, М.І. Кутузов, які брали участь у маневрах на полі Полтавської битви, де було імітовано баталію 1709 р. [3, 21, 27]

При монастирі була велика бібліотека старовинної, переважно релігійної літератури, діяли майстерня іконописців, школа, духовна семінарія, що мало важливе значення для розвитку духовного життя, культури та освіти в краї.

Сьогодні стародавній храм продовжує служити людям – тут розмістився жіночий монастир. Велично здіймаються до неба своїми куполами унікальні пам'ятки архітектури – дзвіниця, собор, Троїцький храм. Як і в далекі часи, доноситься з високої Монастирської гори чарівна мелодія дзвонів. Крім Хрестовоздвиженського, в 1676 р. було засновано Полтавський Покровський монастир, який 1721 р. був перенесений у передмістя Полтави, в с. Пушкарівку.

Поступово в церковному будівництві відбувалися певні зміни, що відображали загальні тенденції: дерев'яні церкви замінювалися мурованими, значно більшими за обсягом, почали з'являтися багатоярусні муровані дзвіниці.

Дерев'яний Успенський собор, про який згадувалося вище, та невеличка двоярусна дзвіниця були зведені ще на початку XVII ст. У 1748 р. поряд з дерев'яним собором розпочалося будівництво великого мурованого храму. Його фундаторами стали полтавський полковник А. Горленко, обозний А. Руновський, полковий суддя Г. Сахновський. Через нестачу коштів будівництво затяглося майже на 22 роки. Фактично Успенський собор будувався Полтавським полком, про що свідчать звіти, які поступали до полкової канцелярії [4, 36]. Нарешті в 1770 р. його було освячено, а в 1801 р. закінчилося будівництво чотириярусної дзвіниці. На третьому ярусі дзвіниці висів чудо-дзвін “Кизикермен”, перенесений із старої дерев'яної будівлі. Цей дзвін був відлитий у 1695 р. на кошти полтавського полковника П.С. Герцика з трофейних гармат, здобутих при штурмі татарської фортеці “Кизикермен” під час азовських походів Петра I, в яких брали участь і козаки Полтавського полку. Важив дзвін понад 150 пудів. Щоб його звук був дійсно “малиновий”, при виготовленні було добавлено 27 пудів срібла. На дзвоні відлитий герб Герциків, постать Божої Матері з Немовлям, гірлянди з листя та вірші. Тільки через 200 років, коли на дзвоні виникли тріщини, його було відправлено до Москви і повторно пере-

плавлено з відновленням усіх зображень. Використовувався дзвін “Кизикермен” до 1932 р., а нині він є експозиційним шедевром Полтавського краєзнавчого музею.

В Успенському соборі знаходилися також унікальні євангелія 1628 і 1644 рр., якими зацікавилась імператриця Катерина II під час свого візиту до Полтави.

Надзвичайно цікава історія Спаської церкви, що залишилась єдиним історичним свідком оборони Полтави від шведів. Як свідчать документи, на місці її сучасного розташування стояла велика дерев'яна Преображенська церква, побудована, імовірно, після навали татар на Полтаву в 1695 р. У вересні 1705 р. вона згоріла. Але “пресвітер Спасо-Преображенський Іван Світайло, за допомогою пана Івана Іскри, купив старий деревляний храм Преображення в Полтавському Хрестоздвиженському монастирі і переніс його на місце погорілої церкви...” [2, 10] Настоятель церкви Іван Світайло, який був сподвижником генерального судді Василя Кочубея та полковника Івана Іскри, вирішив за їхньою допомогою збудувати нову однойменну церкву з матеріалів розібраного на той час дерев'яного Воздвиженського собору. До речі, І. Світайло увійшов в історію як один із донощиків Петру I на гетьмана Івана Мазепу щодо його зв'язків зі Швецією. За народними переказами, саме в попівській світлиці Василь Кочубей та Іван Іскра разом із господарем виметикували той донос [4, 47]. Згодом, на кошти В. Кочубея почалося спорудження кам'яного Хрестовоздвиженського монастиря.

Однак, щоб швидше задовольнити культові потреби парафіян, на попелищі Преображенської церкви було збудовано невеличку дерев'яну Спаську церкву, яка почала діяти вже в березні 1706 р.

Деякі дослідники вважають, що після пожежі було відновлено лише Спаський приділ колишньої церкви Преображення. Наприклад, В.Е. Бучневич, посилаючись на унікальний стародрук “Анфологiон...” (інша назва “Трифолoг”), де на 15-й сторінці, поруч з датою 6 вересня, зроблено запис: “1705 года, сего дня, по литургии в среду, сгорела церковь Преображения Господня...”, робить висновок, що відновленим був боковий Спаський приділ, де й зберігалася ця книга. Розбіжності в датах пожежі, на думку відомого краєзнавця В.Н. Жук, викликані тим, що в окремих дореволюційних виданнях помилково була вказана дата 6 вересня 1705 р., яка згодом повторена в окремих публікаціях нашого часу. Історик О.І. Левицький встановив, що середа 6 вересня припадала на 1704 р. [3, 87]

Проте спорудження нової Преображенської церкви було відкладено у зв'язку з тим, що І. Світайла, який був причетним до справи страчених В. Кочубея та І. Іскри, невдовзі було заслано на Соловки, звідки він повернувся лише 1710 р. За цей час Спаська церква набула меморіального значення. За переказами, наступного дня після Полтавської битви, Петро I відвідав її, і був присутній на урочистому молебні з нагоди перемоги над шведами. У ній зберігалися старовинні книжки, зокрема Євангелії друку 1644 і 1698 рр., вже згадуваний “Анфологiон...” львівського видання 1651 р., сім ікон, написаних у 1676 р. іконописцем Герасимом Німим та інші визначні пам'ятки.

Після повернення І. Світайла із заслання розпочалися роботи по спорудженню Преображенської церкви. Її збудували поруч із Спаською, стіна біля стіни з окремим входом. Але дерев'яні будівлі церков поступово перетворювались на руїни. Тому було вирішено Преображенську церкву розібрати, а Спаську зберегти як цінну пам'ятку історії.

У 1837 р. Полтаву відвідав Олександр II. Побачивши жалюгідне становище, в якому опинилась церква, він пожертвував на її збереження дві тисячі рублів. Десять тисяч карбованців зібрало полтавське дворянство. На ці гроші за проектом харківського архітектора А. Тона над дерев'яною Спаською церквою звели мурований футляр, спорудили поряд нову цегляну дзвіницю (вона не збереглась) і встановили на місці відпочинку Петра I новий пам'ятник. Отже, збудована як тимчасова, Спаська церква стала унікальною історичною пам'яткою, святинєю полтавців.

Примітки

1. *Бодянский П.* Полтавские памятники: Спасская церковь // Неофициальная часть полтавских губернских ведомостей. – Полтава, 1850. – № 35; *Бучневич В.Е.* Записки о Полтаве и ее памятниках. – Полтава, 1902; *Павловський І.Ф.* Музей Полтавской битвы // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1908. – 20 сентября. – № 27; *Жук В.Н.* Полтавський Хрестовоздвиженський монастир. – Полтава, 2007.

2. *Рудинський М.Я.* Архітектурне обличчя Полтави. Рисунки Федора Рожанковського. – Полтава, 1918.

3. *Жук В.Н.* Вказ. праця.

4. *Наливайко І.М.* З глибин віків відлунують малинолві дзвони. Історичні фрагменти про Полтаву і полтавців / Друге виправлене і доповнене видання. – Полтава, 2001. – С. 128.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віреніи — *Ки троходінс Кісвонд*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303